

~~488~~

691

(Núm. 117.)

MARCOS DE CABRA.

NUEVA RELACION Y DIVERTIDO ROMANCE,

en que se refiere el trágico casamiento de este pobre hombre, vecino de Guadarrama, que despues de unas alegres bodas, esperiméntó á pocos meses tanta multitud de partos en su casa, que por asistir á ellos no pudo comer ni descansar en todo el dia. Dase cuenta de su grande afliccion, y otras muchas circunstancias que verá el curioso lector.

En domingo se casó Marcos el de Guadarrama, digo, de carnestolendas de la cuaresma pasada: casó con Juana Chamorro, hija de Pedro Miranda, él es hijo de Juan Crespo y de María la Larga, nieto del tamborilero que nació en Guadalaajara. Este tal tiene una tia que es partera en Berlarga; la cual viniendo á la boda, la ofreció á su nuera Juana,

para empezar á vivir una burra con su albarda, y que no la carguen mucho, que hace juicio está preñada. Su tio el tamborilero una perra y una gata, que tambien están en cinta como la burra de Juana. Su padre le dió una yegua, su suegro le dió una vaca, otro una gallina clueca, la cual estaba ya echada con mas de catorce huevos gordos como unas granadas;

y un entre-hermano de Marcos
 que es gran pescador de ranas,
 á Juana la dió tambien
 una cabra embarazada,
 con un cencerro al pescuezo;
 otro le dió una marrana,
 con que el dia de la boda
 quedó su casa sentada.
 Ahora verán la fortuna
 del buen Marcos y la Juana,
 y la gran dicha que tuvo
 con las bodas ya citadas.
 Casáronse pues, al fin,
 y hubo gran juego de cañas,
 bailes de muchas maneras,
 el canario y la pavana,
 el villano y el romero,
 seguidillas Jerezanas
 y un fandango golpeado
 que tocó la desposada.
 Hubo muy grandes comidas,
 y todas diferenciadas:
 primero pan y limon
 porque les abra las ganas;
 el vino todo es de Arenas,
 de Esquibias y de la Alcarria,
 y para los desposados
 tienen vino de Peralta,
 sopas manchegas, gigote,
 conejos, liebres grasadas,
 estofado y picadillo,
 almondiguillas, chanfána,
 carnero, vaca, tocino,
 alcuzcuz y cabra asada:
 pavos con su pepitoria
 y pollas emperdigadas,
 empanadas de ternera,
 las gallinas rellenas,
 cubiletes y pasteles,
 arroz, conserva, avellanas,
 higos, nueces, peras, guindas,
 melocotones, castañas;

y el postrer plato salió
 de aceitunas sevillanas.
 Salieron pues de comer,
 y sus juegos comenzaban
 como referido queda,
 con grandísima algazara;
 y de allí á muy poco rato
 conforme bailando andaban
 dicen algunos que ven
 mas de cien mil luminarias,
 que el mundo se arde al redor
 y que hay muchas fantasmas;
 en fin, se llegó la noche,
 y con fiesta celebrada,
 el padrino y la madrina
 dicen á Marcos y á Juana
 que se vayan á acostar
 y descansar en la cama,
 diciéndoles que madrugen
 á las diez de la mañana.
 Ya se acabaron las bodas,
 y los llevan á su casa:
 trageron lo referido
 que la ofrecieron á Juana:
 y de allí á tres meses justos
 fortuna tiene la dama;
 pero es mayor la de Marcos
 cincuenta veces doblada,
 pues se vió por esperiencia
 que á las seis de la mañana
 dió en suspirar la señora,
 advirtiéndole que vaya
 á llamar á la comadre
 que ya es la hora llegada
 y Marcos como un cohete,
 sin parar pie ni patada
 trajo la comadre acuestas
 para que no se enlodára,
 donde con felicidad
 parió la señora Juana:
 corriendo trajo el fajero,
 corriendo la echó en la cama,

corriendo puso el caldero,
 corriendo calentó el agua,
 corriendo sudó al infante,
 corriendo le remudaba,
 corriendo trajo la miel,
 corriendo la sarten saca,
 corriendo hizo las torrijas,
 corriendo se las dió á Juana.

Cuando pensó descansar
 comenzó á bramar la vaca:
 corriendo se va al corral
 y vió que pariendo estaba,
 asistióla al fin al parto
 y la dejó asegurada.
 A las ocho nada menos,
 la yegua que relinchaba,
 fue corriendo como un galgo
 por ver en lo que paraba,
 sin tener lugar siquiera
 de rascarse las espaldas,
 á donde tuvo tambien
 que arremangarse las faldas,
 la cual pariendo un mulo
 la yegua echada en la cuadra
 la asistió tambien al parto
 y la echó paja y cebada,
 y por si tenia sed
 la trajo un cubo de agua.
 Cuando pensó descansar
 que quiere volver á Juana
 oyó en medio del portal
 la burra que rebuznaba,
 y metia mas ruido
 que si un lobo la matára:
 aqui Marcos comenzó
 á decir estas palabras:
 ¿qué haya quien quiera casarse
 para verse de esta traza?
 á las nueve cunto partos
 he tenido yo en mi casa:
 vive Dios, que esto va malo;
 pasó aunque de mala gana

tambien á asistir á la burra
 con gran prontitud y maña,
 la cual le parió un pollino
 que tiene una pata blanca.
 En fin salió del establo,
 y berreandó la cabra,
 ya la paciencia de Marcos
 muy apurada se halla,
 pues le fue fuerza tambien
 ahijar el chivo á la cabra,
 y sacarla los calostres
 para que almorzára Juana:
 metióla en el chivatero,
 y gruñendo la marrana
 fue corriendo á la pocilga
 y vió que pariendo estaba
 catorce ó quince marranos
 todós en una camada,
 pero tambien asegura
 que como diez dias hagan
 ha de comer la mitad
 de los marranos que para,
 y porque no se murieran,
 parté tambien la marrana.
 En fin, cerró la pocilga,
 y maullando la gata,
 metia tanto ruido,
 que parece la mataban;
 y como sabia Marcos
 que está la gata preñada,
 dice: otro parto tenemos
 con mil demonios, en casa,
 y por salir de la duda
 fué al sobrado y vió la gata
 que en un esporton tenia
 de gatos una manada;
 contólos, vió que habia
 seis gatos y una gata.
 Al bajar la escalera
 en el pajar de la casa,
 oyó Marcos que tambien
 la perra refunfuñaba:

echando mil juramentos,
 fué al pajar, y entre la paja
 ha parido nueve perros,
 seis podencos, tres de caza;
 dijoles Marcos entonces,
 con muy risueñas palabras:
 yo aseguro á los perritos,
 que á los que estén en mi casa
 de podencos sean galgos
 con felicidad sobrada;
 pero en fin, ya es medio dia
 y no ha almorzado Juana:
 voy á darla de comer
 y á tomar yo una sustancia,
 que de asistir á paridas
 ya puedo haber hecho gana.
 Al bajar por la escalera
 oyó que piando estaban
 unos pollos en un cesto
 que la gallina sacaba:
 aquí se vió en confusion,
 porque al ir á levantarla
 le ha sacado la gallina
 un ojo de una picada.
 Echando mil juramentos
 se fué corriendo á la cama:
 esto me faltaba ahora
 para completar la carga;
 á la postre quedar tuerto
 con ocho partos en casa,
 dime, tú, ¿qué haré yo ahora,
 esposa y querida Juana,
 sin haber nadie que asista
 á tanta mala canalla?
 pues tú querrás chocolate,
 pero algarrobas la vaca,
 eebada querrá la yegua,
 y centeno la marrana;
 la burra querrá salvado,
 y yerba querrá la cabra,

y la perra querrá pan,
 y sopas querrá la gata;
 la gallina querrá trigo,
 y yo vino de Peralta.
 Mas ¿cómo será, Dios mio,
 si todo esto nos falta?
 y oigo que á este mismo tiempo
 estaba suspirando Juana,
 y relinchando la yegua,
 está bramando la vaca,
 la burra está rebuznando,
 y maullando la gata,
 refunfuñando la perra,
 y berreando la cabra,
 cloqueando la gallina,
 y gruñendo la marrana,
 y yo en tanto que gruñien
 estoy rabiando el alma,
 pues son las tres de la tarde
 y aun no he comido nada,
 si no es andar como un tonto
 de la muger á la vaca,
 desde la yegua á la burra,
 desde la cerda á la cabra,
 de la gallina á los pollos,
 desde la perra á la gata,
 y las ganancias que tengo
 al cabo de la jornada,
 es que no veo los toros
 mas que por una ventana;
 y así amigos, si es casais
 buscar muger que no para,
 y no tendreis cosa alguna
 mas que vosotros en casa,
 y no tendrais la fortuna
 que tuvo Marcos de Cabra,
 que á tres meses de casado
 tuvo ocho partos en casa.
 Y aquí el humilde poeta
 pide perdon de sus faltas,

Madrid: 1849. = *Impta. de D. J. M. Marés; calle de Relatores núm. 17.*

COLLECCIO
 Manuel Masó